

Shuningdek, ta'limdagi innovatsion metodlarni qo'llash, masalan, o'yin orqali o'rgatish, ko'proq interaktiv darslarni tashkil etish va o'qituvchilarni yangi pedagogik yondashuvlarga tayyorlash, bolalarning boshlang'ich ta'limga o'tishini osonlashtirishi mumkin.

Maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga o'tish jarayoni ko'plab muammolarni yuzaga keltirishi mumkin, ammo samarali pedagogik va psixologik yondashuvlar, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish, hamkorlik va uzviylikni ta'minlash orqali bu jarayonni yaxshilash mumkin. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimlarining o'rtasidagi uzviylik, o'quvchilarning ijtimoiy, emotsional va akademik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik, pedagogik metodlarning innovatsiyalari va ta'lim muassasalarining hamjihatligi bolalarning muvaffaqiyatli o'qishini ta'minlash uchun asosiy omil bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Axmadov, R. T. (2020). Pedagogik innovatsiyalar va boshlang'ich ta'lim. Toshkent: O'qituvchi.
2. Karimova, D. B. (2019). Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'limdagi uzviylik. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
3. Siddiqova, S. S. (2021). Pedagogika va psixologiya: O'qituvchilarga qo'llanma. Toshkent: TDTU nashriyoti.
4. Zukov, A. B. (2018). Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'limga o'tishdagi muammolar. Moskva: Pedagogika.
5. Shodiyev, I. A. (2022). Ta'limda metodologik yondashuvlar: Teoriya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
6. Turg'unov, N. B. (2020). Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarga psixologik yordam. Toshkent: Akademnashr.
7. Bukharaeva, G. K. (2017). O'qitish metodlari va pedagogik texnologiyalar. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
8. Mirzaeva, D. R. (2021). Boshlang'ich ta'limda pedagogik va psixologik nuqtai nazar. Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim.
9. Pirov, A. S. (2019). Maktabgacha ta'limda emotsional rivojlanish. Tashkent: Sanoat nashriyoti.
10. Jumaniyozov, S. A. (2018). O'qish metodikasi va yosh pedagoglar uchun qo'llanma. Andijon: Andijon davlat universiteti nashriyoti.

ONA TILI TA’LIMIDA NUTQIY FAOLIYATNI YAXLIT SHAKLLANTIRISH ORQALI O’QUVCHILARNING IJTIMOIIY-EMOTSIONAL VA FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Arabboyeva Maxfuzaxon Akramjonovna
Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ona tili ta'limida nutqiy faoliyatni yaxlit shakllantirish orqali o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan. Nutqiy faoliyat komponentlari asosida o'quvchilarda muloqot madaniyati, emotsional barqarorlik, huquqiy ong va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar taklif etilgan.*

Аннотация: *В статье рассматриваются методические подходы к развитию социально-эмоциональных и гражданских компетенций учащихся через целостное*

формирование речевой деятельности на уроках родного языка. Автор предлагает практические методы формирования правового сознания, культуры общения и гражданской ответственности у школьников.

Annotation: *This article analyzes the development of students' social-emotional and civic competencies through the integrated formation of speech activity in native language education. The author proposes methodical strategies aimed at fostering communication culture, emotional resilience, legal awareness, and civic engagement among learners.*

Kalit soʻzlar: *Ona tili, nutqiy faoliyat, ijtimoiy-emotsional kompetensiya, fuqarolik kompetensiyasi, muloqot madaniyati, huquqiy ong, integratsiyalashgan yondashuv, interfaol metodlar, fikr erkinligi, fuqarolik tarbiyasi.*

Ключевые слова: *Родной язык, речевая деятельность, социально-эмоциональные компетенции, гражданская компетентность, культура общения, правовое сознание, интегрированный подход, интерактивные методы, свобода слова, гражданское воспитание.*

Keywords: *Native language, speech activity, social-emotional competence, civic competence, communication culture, legal awareness, integrated approach, interactive methods, freedom of speech, civic education*

Bugungi globallashuv, raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va erkin axborot almashinuvi zamonida shaxsga qoʻyilayotgan talablar keskin oʻzgarib bormoqda. Bu esa taʼlim tizimidan nafaqat bilim, balki **kompetensiyalarga asoslangan yondashuvni** talab qiladi. Jumladan, oʻquvchilarning **ijtimoiy-emotsional barqarorligi, muloqot madaniyati, fuqarolik ongini** shakllantirish, ularni faol jamiyat aʼzosi sifatida tarbiyalash zamonaviy taʼlimning asosiy vazifasidir.

Ona tili fani — bu tilning oʻzi bilan bir qatorda, oʻquvchining **nutqiy, axloqiy, huquqiy, madaniy va emotsional** jihatdan rivojlanishiga xizmat qiluvchi vositadir. Ayniqsa, ona tili taʼlimida nutqiy faoliyatni yaxlit va integratsiyalashgan holda shakllantirish orqali ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyalarini samarali rivojlantirish mumkin.

Nutqiy faoliyat — bu shaxsning ogʻzaki va yozma shaklda oʻz fikrini ifoda etishi, boshqalarni tushunishi, muloqotga kirishish, ijtimoiy vaziyatlarda toʻgʻri qaror qabul qilishi kabi koʻnikmalarning yigʻindisidir. U quyidagi komponentlardan iborat:

- **Tinglash va tushunish;**
- **Gapirish;**
- **Oʻqish va tahlil qilish;**
- **Yozish va fikrni bayon etish.**

Bu komponentlarning har biri oʻz ichida emotsional va ijtimoiy koʻnikmalarni ham qamrab oladi. Misol uchun, oʻquvchining tinglay olish qobiliyati — boshqalarni hurmat qilish va empatiya asosidir. Fikrini toʻgʻri ifoda etishi — fuqarolik pozitsiyasi va madaniy muloqot mezonlariga mos keladi.

Nutqiy faoliyatni rivojlantirish orqali oʻquvchilar:

- oʻz fikrini aniq va asosli ifoda etishga oʻrganadi;
- muloqotda tolerantlikni saqlaydi;
- jamiyatdagi turli qarashlarga hurmat bilan qaraydi;
- emotsional barqarorlikni namoyon eta oladi;
- ijtimoiy va fuqarolik masalalarga nisbatan ongli munosabat bildiradi.

Ona tili taʼlimida nutqiy faoliyatni yaxlit shakllantirish quyidagi yondashuvlarga tayanadi:

1. Integratsiyalashgan kompetensiyaviy yondashuv

Bu yondashuvga ko‘ra, til o‘rganish nafaqat lingvistik bilim, balki madaniy, ijtimoiy, emotsional va fuqarolik mazmuni bilan boyitiladi. Masalan, “Fikrni asoslash” mavzusida o‘quvchilar huquqiy mavzular bo‘yicha (masalan, "So‘z erkinligi", "Huquqlar va burchlar") og‘zaki nutq shakllantiradi.

2. Dialogik va munozarali usullar

Bahslar, erkin fikr almashinuvi, savol-javob shaklidagi topshiriqlar orqali o‘quvchilar nutqiy faoliyatga jalb qilinadi. Bu jarayonda ular:

- O‘z pozitsiyasini asoslaydi;
- Qarama-qarshi fikrlarni eshitishga o‘rganadi;
- Jamoaviy fikrlashga kirishadi.

Misol uchun: “Konstitutsiya nima uchun muhim?”, “Mas‘uliyatli fuqaro qanday bo‘lishi kerak?” kabi savollar asosida dars tashkil etiladi.

3. Yozma nutqni fuqarolik kontekstida rivojlantirish

O‘quvchilarga erkin mavzularda (masalan, “Mening huquqlarim”, “Maktabdagi tenglik”, “Men — jamiyat a‘zosiman”) insho, esse yozish topshiriqlari beriladi. Bu jarayon ularning fuqarolik tafakkurini shakllantiradi.

4. Ssenariy va dramatik mashqlar

Nutqiy faoliyatni ijtimoiy-emotsional jihatdan boyitish uchun rolli o‘yinlar, ssenariy asosida chiqishlar samarali vositadir. O‘quvchilar huquqiy vaziyatni drammatizatsiya qilish orqali hissiy ong, empatiya va muloqot madaniyatini o‘zlashtiradi.

Quyidagi metodik vositalar ona tili ta‘limida ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyalarini nutqiy faoliyat orqali rivojlantirishda eng samarali hisoblanadi:

Metod/Topshiriq turi	Ko‘nikmalar
Muammo asosidagi savollar	Tanqidiy fikrlash, ijtimoiy mas‘uliyat, javobgarlik
Dialogik mashqlar	Empatiya, tinglash madaniyati, muloqot etikasi
Fuqarolik mavzusidagi insholar	Fikr ifodasi, huquqiy tafakkur, fuqarolik ong
Rolli o‘yinlar	Emotsional anglash, empatiya, dramatik ifoda
Konstitutsiyadan foydalanish	Fuqarolik bilimi, huquqiy ong, qonunga hurmat
Munozira va debatlar	Mustaqil va erkin fikrlash. Omma oldida nutq so‘zlash.

Bu metodlar orqali o‘quvchining nafaqat nutqiy faoliyat turlari, balki dunyoqarashi, jamiyatga munosabati, shaxsiy javobgarligi va fikr madaniyati rivojlanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Xulosa qilib aytganda, ona tili ta‘limida nutqiy faoliyatni yaxlit shakllantirish — bu nafaqat lingvistik mahoratni rivojlantirish, balki o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional barqarorligi va fuqarolik ongini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim metodik yo‘nalishdir. XXI asrda yosh avlodni faqat bilimli emas, balki o‘z fikrini ochiq bayon eta oladigan, jamiyatda faol ishtirok etadigan, boshqalarning nuqtai nazariga hurmat bilan qaraydigan, emotsiyalarni boshqara oladigan va qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalangan shaxs sifatida tayyorlash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Nutqiy faoliyat komponentlarini — tinglash, gapirish, o‘qish va yozishni integratsiyalashgan, maqsadli va fuqarolik mazmuni bilan boyitilgan yondashuv asosida rivojlantirish orqali o‘quvchilar o‘zlarining shaxsiy fikrini mustaqil ifoda etishga, ijtimoiy masalalarga ongli munosabat bildirishga, shuningdek, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga qodir bo‘lib boradi. Bu esa ta’lim tizimining ijtimoiy va tarbiyaviy funksiyalarini amalga oshirishda ona tili fanining o‘rni va imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.11.2020-yildagi PF-6108-son farmoni.
2. “2022 — 2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” 11.05.2022. PF-133-son farmoni.
3. Ismoilova N., Abdullayeva D. Ijtimoiy psixologiya. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2013, 60-bet.
4. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna. O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida). “Durdona” nashriyoti Buxoro – 2021, 10-bet
5. Arabboyeva M.A. Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy- emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish. Zamonaviy ta’lim / современное образование. 2022, 12-son. 43-47-betlar.
6. Arabboyeva M.A. Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi – 2023 -yil, 7-son.
7. Arabboyeva M.A. O‘quvchilarda ijtimoiy-emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari. Zamonaviy ta’lim / современное образование. 2024.№5(138), 47-52-betlar.
8. Arabboyeva M.A. Ona tili darslarida ijtimoiy emotsional – fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishga qo‘yiladigan didaktik talablar. Andijon davlat chet tillari instituti hamda —UNIVERSAL xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida “Globallashuv jarayonida fan va ta’lim muammolari va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2024-yil 5-iyun, 224-227.
9. Arabboyeva M.A. Pedagogical-psychological and methodological features of developing social-emotional-civic competence in mother language lessons. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2025. (Т. 5, Выпуск 3, сс. 71–78). Zenodo.